

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСЛАМСКОГО ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

Иброхимова Н.З

Свободный соискатель,

БФА, Цифровое банковское дело. Ташкент

Аннотация. Благодаря пандемии COVID 19 цифровизация стала уже неотъемлемой частью мировой финансовой и экономической системы. Явление цифровизации вызвано стремительным развитием информационных технологий, микроэлектроники и коммуникаций в большинстве стран мира. Цифровизация – это глобальный процесс, который с каждым днем все больше подчиняет планету и даже пространство за ее пределами¹. В данной статье рассматриваются понятия цифровизации исламской финансовой системы в мире, а также вопросы цифровой трансформации банковской системы Узбекистана.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, финтех, исламское финансирование, Ближний Восток, исламский банкинг, стартап, блокчейн, цифровой банк.

Введение. Сегодня цифровые технологии перестраивают всю индустрию финансовых услуг, активно вытесняя традиционных игроков и традиционные бизнес-модели. Предлагаемые цифровые финансовые решения изменяют привычную структуру потребления, способствуют сокращению затрат на определенный функционал (обработка клиентских баз, программы лояльности и др.), повышают эффективность и качество бизнес-процессов (таргетирование целевой аудитории, скоринг и др.), а также существенно влияют на устойчивость развития профильного бизнеса. В результате индустрия финансовых технологий

¹ Алленых М.А. Цифровизация банковской системы как новая реальность. Кронос 2020

(или финтех) постепенно превращается в самостоятельный интенсивно развивающийся сектор современной экономики.

Цифровизация также коснулась систему исламского финансирования. Цифровые инновации в финансовой системе исламских стран Ближнего Востока в основном принимаются в институтах и учреждениях этих центров. Цифровые технологии, которые работают с дискретными сигналами, активно внедряются в отчетно-учётных системах, в системах хранения данных, в торговле, в сферах страхования, кредитования и банковских услуг. При этом строго соблюдаются требования норм шариата.

Но некоторые инструменты цифровой финансовой системы не совместны с требованиями норм шариата. Например, система депозитного привлечения средств у населения не соответствует нормам исламского банкинга. Взамен предлагается альтернативная система «участие в процессе» (катылым). Весь этот процесс обеспечен высокотехнологичным программированием. Развитие цифровых технологий и их широкое использование в финансовой сфере, по сути, сформулировало новую глобальную цифровую среду (digital sfera) в странах Ближнего Востока.

Данные процессы не обходят стороной и такой сектор экономики, как исламский бандинг. Исламский бандинг — один из компонентов исламской экономики, наряду с исламскими финансами и страхованием. Совокупные активы исламских банков за последние 3 года демонстрировали в среднем более 15% роста (2016-2021-10,1%) и по итогам 2021 года достигли \$2,8 трлн -это 2% от активов всего мирового банковского сектора.²

Цифровая трансформация и финтех рассматриваются как большая возможность для исламской финансовой индустрии. Исламские финансовые институты располагают огромным количеством возможностей для достижения своих стратегических целей, таких как финансовая доступность,

² Islamic Finance Development Report 2021(2022)

https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/gated/reports/report-2021-all-color2.pdf

ориентированные на клиента финансовые услуги, операционное совершенство и конкурентные преимущества.

В 2016 г. исламский финансовый сектор оценивался в \$2,2 трлн, а к 2022 г., по прогнозам, он вырастет на 7,7% и достигнет \$3,8 трлн по мере расширения степени использования технологий. Другие источники говорят о том, что рынок достигнет объема в \$3,9 трлн к 2023 г. Лидеры рынка исламского банкинга и финансов — Малайзия, Бахрейн, ОАЭ, Индонезия, Саудовская Аравия, Иордания, Пакистан, Кувейт, Оман и Бруней Даруссалам³.

Краудфандинг, платформы инвестиционных счетов, роботы-советники, платежные платформы, смарт-контракты и блокчейн, криптовалюты, информационная безопасность в финансовом секторе, страховые технологии и другие средства финтеха относятся к числу немногих новых каналов цифровой трансформации, которые можно использовать в исламской финансовой индустрии, наряду с традиционными финансами.

В мире насчитывается около 93 стартапов исламского финтеха, 65 из которых используют одноранговые технологии для предоставления доступа к финансам потребителям и предпринимателям, а 14 используют технологии блокчейн для открытия депозитов и проведения переводов. Самое большое число стартапов исламского финтеха приходится на Индонезию, США, ОАЭ и Великобританию. Страны с большим мусульманским населением также активно работают над развитием нового сектора. Так, среди стран Персидского залива наряду с ОАЭ следует выделить Бахрейн, который пытается стать лидером в данной сфере. Ключевые инициативы — партнерство Исламского банка Бахрейна с финтех хабом Бахрейна «Бахрейн финтех бэй» и создание первого в регионе отдела цифровых банковских услуг, соответствующего нормам ислама. В Юго-Восточной Азии Малайзия и Индонезия активно работают над развитием исламского финтеха.

³ <https://ru.wikipedia.org>

В области регулирования цифровой экономики правительства формируют стратегии развития и рекомендации. Например, Малайзия разработала «Рамочную программу по регуляторным песочницам в финтехе» (отдельное внимание уделяет исламским финансам) и «Руководство по цифровой исламской экономике». В Абу-Даби запустили цифровую регуляторную песочницу, где могут участвовать и исламские финтех-проекты. Вопросы развития исламского банкинга и финансов занимают важное место в повестке международных исламских организаций, таких как Организация исламского сотрудничества (ОИС) (включено в список целей развития «Программы сотрудничества ОИС до 2025 г.», результаты реализации которой отражены в отчете за 2017–2018 гг.), Лига арабских государств в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией исламской торговли и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Узбекистан начал уделять приоритетное внимание развитию информационно-коммуникационных технологий и цифровизации еще в начале 2000-х. К примеру, в стране были приняты Комплексная программа развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на период 2013-2020 годы, Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030».⁴

В 2018 году Термин «цифровой банк» впервые был введен в законодательство Узбекистана, в постановлении правления ЦБ, который вносит правки в порядок регистрации и лицензирования деятельности банков⁵. Согласно документу — «цифровой банк» — банк или его структурное подразделение, которое оказывает банковские услуги на расстоянии при помощи инновационных технологий (без услуг кассы). В частности, одной из главных

⁴ <https://yuz.uz/ru/news/tsifrovizatsiya---vajny-faktor-razvitiya-novogo-uzbekistana>

⁵ Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан. «О внесении изменений и дополнения в положение о порядке регистрации и лицензирования деятельности банков». [Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 31 июля 2018 г. Регистрационный № 2014-13].

задач ЦБ было указано усовершенствование дистанционного банковского обслуживания посредством инновационных банковских технологий.

Нужно признать, что уровень цифровизации банков в Узбекистане низкий, и что у нас в стране нет ни одного полноценного цифрового банка. В январе 2020 года Центральный Банк Республики Узбекистан выдал грузинскому TBC Bank предварительное разрешение на открытие банка в Ташкенте, а в апреле Акционерно-коммерческий TBC Bank получил лицензию на право осуществления банковской деятельности. О планах грузинского TBC Bank выйти на рынок Узбекистана со своим цифровым небанком Spase стало известно в январе 2019 года. (В апреле 2019 года банк купил контрольный пакет акций платежного сервиса Raume за 5,5 млн долларов). Также, в марте 2020 года Комитетом по банковскому надзору Центрального банка принято решение о выдаче предварительного разрешения на создание цифрового банка Anor Bank в Ташкенте.

Список литературы:

1. Алленых М.А. Цифровизация банковской системы как новая реальность. Кронос 2020
2. Şakir Görmüş ve toplum., Yaşayan ve gelişen Katılım Bankacılığı.,TKBB yayınları,2019, TR İstanbul., 416 s.
3. Islamic Finance Development Report 2021(2022)
https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/gated/reports/report-2021-all-color2.pdf
4. Гулин К.А., Усков В.С. О роли интернета вещей в условиях перехода к четвертой промышленной революции // Проблемы развития территорий. 2017. Вып. 4 (90). С. 120-132.
5. <https://ru.wikipedia.org>
6. <https://yuz.uz/ru/news/tsifrovizatsiya---vajny-faktor-razvitiya-novogo-uzbekistana>

7. Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан. «О внесении изменений и дополнения в положение о порядке регистрации и лицензирования деятельности банков». [Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 31 июля 2018 г. Регистрационный № 2014-13].